

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

“Impacto del porcentaje de masa muscular en la remisión de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes postquirúrgicos de cirugía bariátrica y metabólica atendidos en el Hospital Civil Juan I. Menchaca”.

2. Planteamiento del problema

La diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) representa un importante problema de salud pública a nivel mundial y nacional. En 2021, su prevalencia global fue mayor en áreas urbanas y en países de ingresos altos, con un crecimiento proyectado principalmente en países de ingresos medios hacia 2045, junto con un incremento significativo en los costos sanitarios asociados. En México, la diabetes es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad, con más de 151 mil defunciones registradas en 2020. Aunque la cirugía bariátrica y metabólica ha demostrado ser eficaz para la remisión de la T2DM, la respuesta es heterogénea. La masa magra apendicular podría influir de manera relevante en dicha remisión, ya que el músculo esquelético conserva mecanismos de captación de glucosa independientes de la insulina, desempeñando un papel metabólico clave tras la cirugía.

3. Objetivo general

Describir el Impacto de la masa magra apendicular en la remisión de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes postquirúrgicos de cirugía bariátrica y metabólica atendidos en el Hospital Civil Juan I. Menchaca.

4. Diseño

Estudio observacional, ambiespectivo.

5. Métodos

El presente estudio analizó un único grupo de pacientes con obesidad y diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2 sometidos a cirugía bariátrica y metabólica en el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, con seguimiento clínico mínimo de un año posterior a la intervención. La selección se realizó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo pacientes que cumplieran criterios de inclusión, contaban con información clínica completa y estuvieron

disponibles durante el periodo de estudio. Los datos se obtuvieron de expedientes clínicos y bases institucionales, sin intervención directa. Se incluyeron pacientes mayores de 16 años intervenidos entre 2017 y 2025. Se excluyeron menores de edad, expedientes incompletos, pacientes no operados, embarazos en el primer año postoperatorio y antecedentes de pancreatometomía.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica, división de Cirugía General. Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00074

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |